

TO'RA NAFASOVNING LINGVISTIK TAHLILGA OID QARASHLARI

Chariyeva Sarvinoz Tuyg'unovna,

*Qarshi davlat universiteti tayanch doktoranti
Abdulla Oripov nomidagi ijod maktabi o'qituvchisi*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17441327>

Annotatsiya. Mazkur maqolada professor T.Nafasovning “Lingvistik tahlil” kitobida tilshunoslik bo‘limlari yuzasidan tadqiq qilgan tahlil usullari haqida ma’lumot berilgan. Shuningdek, olimning tahlil yo‘nalishlari va prinsiplariga o‘ziga xos yondashuvi ko‘rsatib berilgan.

Kalit so‘zlar: tahlil, lingvistik tahlil, fonetik, orfografik, orfoepik, leksikologik, frazeologik, so‘zni morfemalarga ajratish, morfologik, punktuatsion, stilistik, sintaktik, sodda gap va qo‘shma gap bo‘yicha tahlil va semantik darajalarda tahlil, struktural tahlil, semantik tahlil, ilmiylik prinsipi.

Abstract. This article provides information on the methods of analysis studied by Professor T. Nafasov in the book "Linguistic Analysis" on the branches of linguistics. Also, the scholar's unique approach to the directions and principles of analysis is shown.

Keywords: analysis, linguistic analysis, phonetic, orthographic, orthoepic, lexicological, phraseological, word morpheme division, morphological, punctuation, stylistic, syntactic, analysis of simple and compound sentences and analysis at semantic levels, structural analysis, semantic analysis, principle of scientificity.

Tilshunoslikda olingan nazariy bilimlarni amaliy jihatdan mustahkamlovchi usul lingvistik tahlildir. Bu masala ko‘plab olimlarni diqqatini tortib kelgan. Jahon tilshunosligida Ferdinand de Sossyur, Noam Chomskiy, Leonard Bloomfiend, Roman Yakobson, Edvard Sapir, Mixail Baxtin, Jon Lyons, A.V.Tekuchev, N.N.Staxovskiy, G.P.Domashenkina, B.T.Ivanova, R.I.Lixtma, O.Ya.Prik asarlari orqali tilshunoslikda tahlilning o‘ziga xos usullarini yaratishga muvaffaq bo‘lganlar. O‘zbek tilshunosligida esa dastlab Mahmud Koshg‘ariy, Alisher Navoiy, keyinchalik Qayum Ramazon, G‘ulom Zikrillayev, Shavkat Rahmatullayev, Abdug‘affor Rasulov, Ne‘matulla Mahmudov, Olimjon Safarov, To‘ra Nafasov va To‘ra Qudratovlar lingvistik tahlil bo‘yicha alohida tadqiqotlar olib borgan.

Professor To‘ra Nafasov o‘zbek tilshunosligining turli yo‘nalishlarida samarali ilmiy izlanishlar olib borgan olimlardan biridir. Uning tadqiqotlari asosan o‘zbek tili grammatikasi, uslubshunosligi, matn lingvistikasi va tilning ijtimoiy funksiyalari masalalariga bag‘ishlangan. Nafasov ilmiy ishlari til birliklarining shakl va mazmun uyg‘unligi, ularning nutqiy jarayondagi vazifasini yoritishga qaratilgan bo‘lib, o‘zbek tilshunosligi taraqqiyotiga sezilarli hissa qo‘shgan. Olimning darslik va qo‘llanmalari tilshunoslik nazariyasi bilan bir qatorda amaliy til o‘rganishga ham xizmat qiladi.

Olimning T.Qudratov bilan hamkorlikda yaratilgan “Lingvistik tahlil” asari o‘zbek tilshunosligida qimmatli manbadir. Ushbu qo‘llanma tilshunoslik bo‘limlarini nazariy va amaliy jihatda o‘rganishga bag‘ishlangan metodik qo‘llanmadir. Asarda

tildagi birliklarni – fonetik, orfografik, orfoepik, leksikologik, frazeologik, soʻzni morfemalarga ajratish, morfologik, punktuatsion, stilistik, sintaktik, sodda gap va qoʻshma gap boʻyicha tahlil va semantik darajalarda tahlil qilish usullari keng yoritilgan. Har bir tahlil oʻzining izchilligi, ilmiyligi va tushunarliqligi bilan ajralib turadi. Tilshunoslik boʻlimlarini mukammal va oson oʻrganishga ushbu tahlillarning ahamiyati katta. Tahlil jarayonida faqat shakl va tuzilish emas, balki mazmuniy, uslubiy va funksional qatlamlarga ham eʼtibor qaratilgan. Lingvistik tahlilni faqat quruq qoidalar asosida emas, balki ilmiy metodologik asoslarda oʻrganishga yordam beradi.

Olim lingvistik tahlilni dastlab ogʻzaki va yozma tahlil turlariga ajratadi. Har ikki tahlil ham talabning ogʻzaki va yozma nutqini oshirishga xizmat qilishini taʼkidlaydi. Bundan tashqari olim lingvistik tahlilni til hodisalarini qamrash chegarasiga koʻra toʻliq va toʻliqsiz tahlilga ajratadi. Toʻliq tahlil sohani mukammal oʻrganuvchilar va filologlar uchun moʻljallangan jarayon boʻlib, darsda va alohida toʻgarak mashgʻulotlarini oʻtishda foydalaniladi. Toʻliqsiz tahlil dars davomida mavzular orasida amaliy jihatdan bajariladi.

Maʼlumki, tahlil jarayoni til birliklariga uch xil yondashuvni taqozo qiladi:

1.Struktural tahlil – bunda til birliklarining ichki qurilishi va shakliga tayaniladi. Tuzilish jihatdan tahlil olib boriladi.

2. Funksional tahlil – bu tahlil til birliklarini nutq jarayonidagi vazifasini oʻrganishga yordam beradi.

3.Semantik tahlil – bu jarayon esa oʻrganilayotgan til birligini maʼnosini chuqur ochishga qaratilgan boʻladi.

T.Nafasovning ushbu asari oʻzbek tilshunosligida til birliklarini ilmiy tahlil qilish metodologiyasini yaratishga xizmat qilgan muhim manbalardan biridir. Asar tilshunoslik nazariyasi va amaliyotini bogʻlab, yosh tadqiqotchilarga ilmiy izlanishlarida yoʻl koʻrsatadi.

Professor T.Nafasov lingvistik tahlilda 4 ta prinsipga asoslanganini kuzatishimiz mumkin.

1. Ilmiylik prinsipi.

2. Maʼlum tahlil asosida ish koʻrish prinsipi.

3.Bir tahlilni boshqa bir tahlil bilan aralashtirib yubormaslik prinsipi.

4.Tahlilni sistematik oʻtkazib berish prinsipi.

Har bir prinsip alohida sharhlab berilgandan soʻng lingvistik tahlil namunalari va bosqichlari ketma-ket koʻrsatib berilgan.

Lingvistik tahlil bosqichlarida ham uzviylik boʻlib, oddiydan murakkabga tomon qarab boradi. Har bir tahlilda maʼlum bir boʻlim mavzulari toʻliq qamrab

olinadi. Ushbu kitobda T.Nafasovning sintaksis va punktuatsion tahlil alohida yondashgan.

Jumladan, olim sintaktik tahlil bo'yicha 6 xil tahlilni tartibini ishlab chiqqan:

1. So'z birikmasi bo'yicha;
2. Sodda gap bo'yicha;
3. Bir tarkibli (sostav) sodda gap bo'yicha;
4. Gap bo'laklari bo'yicha;
5. Qo'shma gap bo'yicha;
6. O'zga gapli qo'shma gap bo'yicha.

Har bir tahlilni alohida bosqichlarga bo'lgan va misollar orqali alohida-alohida tahlil qilib bergan. Tahlil namunalari ko'rsatib berilgan. Misol tariqasida so'z birikmasi tahlilini olamiz:

“Katta bino: bino – hokim so'z, ot bilan ifodalangan; katta – tobe so'z sifat bilan ifodalangan. sifat+ot.

so'rog'i – qanday?, Tartibi – oddiy – tobe so'z hokim so'zdan oldin kelgan. tobelanish;

otli birikma, hokim so'z – ot;

atributiv (aniqlovchili) birikma, sifatlovchi-aniqlovchili birikma, sifatli birikma; sifat+ot.

birikma komponentlari so'z tartibi orqali bog'langan;

bitishuv, tobe va hokim so'zlar hech qanday grammatikbelgilarga ega emas; sodda birikma;

tobe so'z belgi-hajm birlidiradi. Birikma predmet (bino) va uning belgisini (atta) anglatadi”¹.

Ko'rinadiki, professor T.Nafasov tahlil jarayonlarida uzviylik va ketma-ketlikka amal qilgan holda har bir tinish belgi haqidagi ma'lumotlarni aniqlashtirishga erishgan. Asar bilan tanishar ekanmiz, lingvistik bilimlarimiz boyib, tilshunoslikning har bir bo'limi haqida tushunchalarga ega bo'lamiz. Garchi asardagi ba'zi bir tahlil jarayonlari hozirgi tilshunoslik uchun sodda tuyulsa-da, “Lingvistik tahlil” kitobi o'z davrida eng dolzarb asar sifatida maydonga kelgan. Hozirda ham soha vakillari uchun muhim qo'llanmadir.

¹ Кудратов Т., Нафасов Т. Лингвистик таҳлил. – Тошкент, Ўқитувчи, 1981. – Б. 74.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Соссюр, Ф. де. Курс общей лингвистики. – Париж: Payot, 1916. – 423 с.
2. Якобсон, Р. Лингвистика и поэтика // Стиль в языке. – Кембридж (США): MIT Press, 1960. – С. 350–377.
3. Mahmud Koshg'ariy. Devonu lug'otit turk. 3 jildlik. – Toshkent: Fan, 1960–1963. – J. 1: 465 b.; J. 2: 472 b.; J. 3: 480 b.
4. Mahmudov, N. Zamonaviy o'zbek tili tizimi va struktural tahlil. – Toshkent: Universitet, 2010. – 276 b.
5. Навоий, А. Муҳокамат ул-луғатайн. – Тошкент: Фан, 1960. – 156 б.
6. Қудратов Т. Нафасов Т. Лингвистик таҳлил. – Тошкент: Ўқитувчи, 1981. – 184 б.
7. Рамазон, Қ. Ўзбек тили фонетикаси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1974. – 248 б.
8. Rasulov, A. Matn lingvistikasi. – Toshkent: Fan, 2007. – 212 b.
9. Раҳматуллаев, Ш. Ўзбек тили лексикологияси. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий университети нашриёти, 1992. – 215 б.
10. Safarov, O. O'zbek tilining frazeologik tizimi va semantik tahlili. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012. – 240 b.
11. Зикриллаев, Ф. Ўзбек тили грамматикаси: Морфология ва синтаксис масалалари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1985. – 284 б.